
DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICO-FILOSÓFICA DE LO IMAGINARIO

Lucio Vecchione^a

RESUMEN

El objetivo de este artículo es demarcar el problema de pensar una esencia humana, partiendo del supuesto de la imaginación como núcleo formativo de la temporalidad y las condiciones de la experiencia posible. Arribando a una imaginación empírica e intersubjetiva que implica y hasta produce las condiciones de la objetividad, la consideración final propone pensar una dimensión antropológica de la imaginación tomando las configuraciones de sentido allí articuladas –*i.e. lo imaginario*– como constituyentes de la finitud que demarca filosóficamente la cuestión de una esencia humana.

El siguiente análisis sobre una antropología filosófica que pretende dar cuenta de complejidades intrínsecas a la condición humana, sugiere caracterizar su finitud como su propiedad definitiva. Este análisis parte de una reconstrucción de la repetición de la fundamentación de la metafísica, según la interpretación de Heidegger sobre la filosofía kantiana y de la función allí atribuida a la imaginación trascendental. Comenzando con el problema fundamental de la constitución originaria del conocimiento ontológico, se lo vincula con la relación que puede tener el rol fundante de la temporalidad originaria con la cuestión de la comprensión del ser, presupuesta en paradigmas humanistas-antropologicistas, según la crítica heideggeriana. Luego de analizar la dirección de las posturas evocadas, una referencia al problema del sujeto de la enunciación en Greimas lleva al hilo conductor del análisis hacia la cuestión considerada a través de la perspectiva de una antropología filosófica pensada por Tugendhat, el paradigma problemático de la comprensión humana en un proyecto antropológico cuya objetividad se funda en la intersubjetividad.

PALABRAS CLAVE: finitud; ontológico; conocimiento; imaginación; imaginario.

ABSTRACT

The aim of this paper is to demarcate the problem of thinking a human essence, departing from the supposition of imagination as the formative nucleus of temporality and the conditions of possible experience. However, arriving to an empirical and intersubjective imagination that implies and even produces the conditions for objectivity, the final consideration proposes to think an anthropological dimension of imagination taking the meaning configurations –there articulated, *i.e. the imaginary*– as constituting the finitude that defines the philosophical question of human essence.

The following analysis on a philosophical anthropology that pretends to give account for the inner complexities of the human condition, suggests characterizing its finitude as its definitive property. This analysis departs from a reconstruction of the foundation repetition of metaphysics, according to Heidegger's interpretation on Kantian philosophy and the function there attributed to transcendental imagination. Beginning with the fundamental problem of the original constitution of the ontological knowledge, it is linked with the bond that the founding role of the original temporality may have with the question of the comprehension of being –given for granted by humanist-anthropologicist paradigms–

^a Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, (C1406CQJ). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. el.vecchio.16@gmail.com

according to the Heideggerian criticism. After analyzing the directions of the evoked postures, a reference to the problem of the subject of enunciation in Greimas takes the conducting thread of the analysis towards the question considered through a philosophical anthropology perspective thought by Tugendhat, the problematic paradigm of human comprehension in an anthropological project which objectivity is based on intersubjectivity.

KEYWORDS: finitude; ontological; knowledge; imagination; imaginary.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 2 de noviembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de una reinterpretación del trabajo filosófico kantiano –sobre una fundamentación de la metafísica– realizada por Heidegger, *i.e.* repetición de aquella fundamentación, el autor se propone operar a través de ella lo que él mismo considera una *reconducción* de la fundamentación moderna de la metafísica (Heidegger, 1996). Este procedimiento lo lleva en un recorrido a través de una serie de cuestiones filosóficas, cada una más fundamental que la anterior, en virtud de dar cuenta de *la* cuestión filosófica: algún fundamento último de todo conocimiento (objetivo) –o, al menos, del problema de su posibilidad–. El propósito y la utilidad filosófica de la reflexión apuntan, entre otras cosas, a demarcar las condiciones necesarias –y el problema de su fundamentación– de todo conocimiento propuesto por una investigación científica. Entablando este diálogo filosófico con Kant, el autor pretende contribuir a la determinación de la tarea de la fenomenología, con la expectativa de garantizar sus conceptos fundamentales (cf. J. F. Courtine, 1990, p. 111). *Kant y el problema de la metafísica* (Heidegger, 1996) es un texto que se articula con la obra *Ser y tiempo*, a modo de introducción histórica (cf. F. Dastur, 2015, p. 39), en vistas de esclarecer la problemática que se aborda allí, en la primera parte (cf. J. F. Courtine, 1990, p. 113). Esta actividad crítica lo lleva a localizar el problema de la fundamentación del *conocimiento ontológico*; siguiendo los pasos de la crítica kantiana de las posibilidades del conocimiento científico y de la propia metafísica como ciencia –según la perspectiva heideggeriana–, una metodología retrospectiva le

permite ubicar esa cuestión en la relación y posible convergencia entre las facultades subjetivas de conocimiento, la *intuición* y el *entendimiento*. Aquí, la cuestión se vierte hacia una constitución originaria de la subjetividad en la síntesis formal de la temporalidad, donde la posibilidad del conocimiento ontológico se determina a través de una “raíz común” de las facultades subjetivas de conocimiento: la *imaginación trascendental*.

Cuando la propuesta moderna de fundamentación de la metafísica dirige la investigación hacia la búsqueda de una definición filosófico-antropológica –*i.e.* una *esencia del hombre o de lo humano*–, Heidegger problematiza severamente las presuposiciones de tal paradigma. En este punto, este trabajo pretende proponer otra dirección a la fundamentación del conocimiento y las formas de pensar la relación *subjetividad-objetividad*, dando una continuidad central al elemento de la facultad y acción de la imaginación. Para esto, se desarrolla una discusión acerca del vínculo entre ese elemento, en virtud de la función primordial que cumple en las condiciones de posibilidad del *conocimiento ontológico* –a través de la estructura del juicio y la comprensión–, la *finitud* –como posible rasgo definitivo, en términos antropológico-filosóficos– y la demarcación del problema de pensar una *esencia humana*. Teniendo en consideración otras perspectivas, la discusión se desenvuelve a partir de, por un lado, una aproximación lingüística a la estructura de la enunciaci3n (Greimas, 1996) y, por otro, de una manera alternativa posible de dirigirse al problema de base de la estructura de la comprensi3n humana (Tugendhat, 2008). A modo de referencia y ejemplo, una breve menció

y comentario al concepto de crono-topo (Bajtín, 1989) oficia de pasaje a las consideraciones finales.

Fundamentando la metafísica

Según la perspectiva de Heidegger, cuando Kant asume la tarea monumental de aclarar el problema de la viabilidad de una metafísica como ciencia, se encuentra con la necesidad imperativa de fundamentar la posibilidad interna del conocimiento ontológico, desde una delimitación de la esencia de la propia metafísica (cf. Heidegger, 1996, p. 19). Habiendo partido de una concepción dual de la metafísica, como un conocimiento que se refiere al ente en general y –a la vez– como un conocimiento acerca de sus “partes” o elementos principales¹, Kant se dirige según la aproximación metafísica tradicional en la cual –en ambos sentidos– se produce un *traspasar* de la particularidad parcial de lo sensible en la experiencia, hacia la disposición de aprehender “...al ente suprasensible...” (Heidegger, 1996, p. 19). Por lo tanto, el proyecto de fundamentación de la metafísica se direcciona hacia la delimitación de la esencia de una metafísica especial, en la medida en que esta implica un acercamiento al ente suprasensible, por excelencia, desde el conocimiento. Sin embargo, aquí se produce una presdigitación de la articulación jerárquica entre ambos sentidos de la metafísica, en la medida en que constituyen preguntas que son relacionadas por un orden; la más general, aquella que pregunta por la posibilidad interna de que el ente como tal se haga patente y sea así conocido, se muestra como condición previa para la aclaración del problema. Buscando, de esta forma, dar con la esencia de un modo de dirigirse en relación al ente, en cuanto se manifieste en sí mismo.

Cuando Heidegger reconoce un “...<plan preconcebido> de la naturaleza en general...” (Heidegger, 1996, p. 20), identifica allí al aporte de la disposición científica hacia el conocimiento: toda investigación suya (pre)supone una constitución

del ser del ente, sustento de la instancia requerida necesariamente para toda investigación, en la medida en que se refiere a ella. Lo que esto pone de manifiesto es que todo conocimiento óntico presupone un conocimiento ontológico previo; desde la pregunta por la posibilidad interna de la metafísica especial, por mediación de la pregunta sobre la posibilidad de un conocimiento óntico, se transforma en la pregunta por lo que lo hace posible. De esta manera, damos con uno de los problemas centrales: la esencia de la *comprensión previa del ser* (cf. Heidegger, 1996, p. 20). Remitiendo así a la pregunta por la metafísica general, la ontología se vuelve por primera vez un problema que exige la aclaración del carácter de ese *traspasar* que un conocimiento de la constitución del ser implica. En este paso, se delimita con mayor precisión el problema de la fundamentación de la metafísica como *revelación* de la posibilidad interna de la ontología. En su determinación óntica, los objetos deben ajustarse a este conocimiento debido a que la *patentabilidad* del ente –como verdad óntica– gravita alrededor de la posibilidad de la constitución del ser del ente –como verdad ontológica–. Ya que el conocimiento óntico es incapaz de conformarse por sí mismo según los objetos, se delimita así el punto de partida en la fundamentación.

La expresión kantiana de la problemática, como posibilidad de los juicios sintéticos *a priori*, remite al *qué-es* conocido, en referencia al ente, el cual es aportado así por el conocimiento ontológico, previo a una experiencia óntica a la que sirve; por lo que el camino nos lleva a la necesidad de dar con la esencia de tales juicios, como delimitación crítica de sus posibilidades y función, en la determinación de la comprensión desde las facultades subjetivas. La fundamentación, como revelación de la ontología, se expone por eso como una crítica de la razón pura; el significado ambivalente de lo sintético, como juicio y como legitimidad del enlace entre representaciones, implica un aporte del ente del que se juzga y que –al ser *a priori*– brinda al ente algo que la experiencia óntica no puede extraer de él (cf. Heidegger, 1996, p. 23). En este aporte de la determinación del ser del ente, se gesta un modo de referirse previamente al ente –en tanto una referencia pura sintética– que

¹ En el primer sentido puede llamarse *metafísica general*, en tanto remite a una ontología, y en el segundo puede llamarse *metafísica especial*; en tanto se refiere a una cosmología, una psicología y una teología natural.

forma el horizonte en el que el ente, en sí mismo, se hace perceptible por la propia síntesis. En ella se concentra la investigación del conocimiento trascendental como elucidación de la constitución ontológica del ser del ente, en tanto que implica la posibilidad de la comprensión previa del ser.

La trascendencia, movimiento del traspasar de la razón pura hacia el ente, permite que la experiencia pueda adecuarse al ente como a un *objeto posible*. De modo que el filosofar trascendental busca la posibilidad esencial de la trascendencia de la comprensión del ser (cf. Heidegger, 1996, p. 24), prefigurando así un sistema metafísico. Para ello, se requiere comprender una *verdad trascendental*; ya que la verdad óptica se orienta hacia la ontológica por su propia necesidad y –por lo tanto– arribamos al núcleo problemático de la ontología, en el cual debemos descubrir cómo se desarrolla su posibilidad genéticamente.

El carácter principalmente regresivo de la perspectiva de una filosofía fenomenológica, en gran medida apropiada por Heidegger, prescribe la metodología reflexiva para dar con la base de la posibilidad a fundamentar, cuando en Kant se trata de un conocimiento de lo originario en las pertinencias de la razón y que se alcanza por medio de una crítica de la misma, en tanto facultad (cf. Kant, 2014). Una aclaración útil de la cuestión metodológica nos indica que el trabajo que realiza Heidegger sobre la obra de Kant es anunciado como una *repetición*, lo que significa que hay una reinterpretación –del texto como proyecto– que pretende anticipar los lineamientos principales, direcciones y resultados auténticos de la investigación kantiana –logros y retrocesos– más allá, incluso, de las posturas de su propio autor al respecto. Esto es semejante, al menos en alguna medida, a la metodología filosófica del paso atrás, desde la cual Heidegger interpreta la historia de la metafísica occidental como despliegue del acontecimiento del olvido del ser, en la indistinción de la diferencia ontológica, donde la filosofía se ha dirigido sistemáticamente hacia el ente, aunque pretendiendo buscar algo más, *i.e.* el *ser-del-ente*. Una precaución necesaria para comprender el sentido de las interpretaciones heideggerianas de la obra kantiana, como su tendencia a forzar

sus conceptos filosóficos –fuera de los márgenes convencionales de la objetividad histórica en su interpretación–, es que aquellas se inscriben en el marco de una crítica a la noción moderna de subjetividad; oponiéndose a otras interpretaciones, principalmente a las posturas epistemológicas neokantianas sobre la *Crítica de la razón pura* como tratado de una teoría del conocimiento en relación con la ciencia de la naturaleza, Heidegger se dispone a entablar un diálogo en virtud de fecundar el pensamiento al recorrer las posibilidades de pensar que brinda la obra de Kant. La interpretación de la trascendencia, en el acceso que tiene el ser finito al que se le presenta como objeto, fundada en una síntesis veritativa cuya raíz última se encuentra en una imaginación productiva –en cuanto a la temporalidad– remite a que Heidegger no se interesa por lo que estaría diciendo o no el autor, o qué interpretación es la más correcta, sino por lo que *acontece* allí en aquella obra como suceso (cf. J. M. Artola Barrenechea, 1977, pp. 38-41).

Hacia la esencia del conocimiento

En el desarrollo de la repetición, desde “...la dimensión de regresión para la realización de la fundamentación de la metafísica...” (Heidegger, 1996, p. 27), se buscan los caracteres principales del campo de origen del conocimiento ontológico. La base y origen del trabajo de la fundamentación se encuentra en la razón humana, principalmente en sus rasgos más propios e íntimos, siendo el carácter humano de la razón el más esencial: su *finitud*. Por lo cual, se vuelve necesario explicitar la esencia de la finitud (cf. Heidegger, 1996, p. 28) del conocimiento humano, la cual reside en la estructura del conocimiento mismo, cuya limitación fáctica es consecuencia de aquella. Para la interpretación de Heidegger, conocer es –e implica necesariamente– intuir. Considera que la concepción del conocimiento como juicio y pensamiento se muestra como conflictiva y hasta contradictoria (cf. Heidegger, 1996, p.29), ya que –para el conocimiento– el pensamiento termina estando, en última instancia, al servicio de la intuición. Es por esta razón que, para Heidegger, la parte de la obra kantiana que se dirige de frente

a la cuestión ontológica como la principal de la filosofía y que resulta de sumo interés para la lectura ontológico-fenomenológica, es la *Estética trascendental* (cf. M. Hotes, 2012, pp. 77-80). Según su propia estructura interior, el pensamiento se refiere a lo mismo a lo que remite, de manera continua y primordial, la intuición. De este modo, queda sugerida –al menos– la cuestión de la unión entre ambas facultades en su ejercicio, ya que remiten –en su aplicación y funciones– a la misma cosa. Sabiendo que para Kant el conocimiento requiere dicha conjunción, su íntima afinidad se encuentra en que intuición y pensamiento comparten su origen, en términos perceptuales, en el género de la representación; un algo que indica, anuncia, presenta a otra cosa, en tanto referencia. Este es el sentido amplio y formal, pero al realizarse el representar con conciencia, “...implica un saber acerca de algo que se anuncia y es anunciado (*perceptio*) [...] un referirse a lo que se presenta en el representar como tal. Tomado en este sentido de “representación objetiva”, el conocimiento es [un acto de] representación” (Heidegger, 1996, p.29). En lo que a la representación cognoscitiva respecta, esta puede ser *intuición* –en tanto referida inmediatamente al *objeto* y siendo singular– o puede ser *concepto* –en tanto referido mediatamente al *objeto*, mediante alguna cualidad o característica que puede ser común a una multiplicidad, de modo universal o discursivo–. Desde esta dualidad de las facultades de conocimiento, este se establece como “intuición pensante” (Heidegger, 1996, p. 30) o pensamiento intuitivo; sin embargo, Heidegger toma a la intuición como el elemento decisivo y más propiamente determinante de la esencia del conocimiento. Aquí se pone en juego la distinción entre una *intuición infinita*, absoluta, y una *intuición finita*; siendo el rasgo preeminentemente diferencial entre ambas el hecho de que la primera introduce al ente en su ser, de manera tal que jamás podría vincularse con el ente –de manera *receptiva*– como ser *ante los ojos*, haciendo accesible al ente como su objeto (cf. Heidegger, 1996, p. 31), sino que se vincula con el ente (en la representación) de manera productiva y sin necesidad del pensamiento. La intuición finita –en la cual debe buscarse el carácter finito del

conocimiento–, al contrario, necesita del concepto para lograr conocer cualquier cosa, denotando así la función naturalmente subsidiaria o auxiliar del pensamiento –respecto de la intuición– en los términos de la finitud característica del conocimiento humano². El vínculo que este tiene con el ente, en cuanto lo que la intuición presenta en su singularidad, se da –desde un principio– como *ser ya ante los ojos*; en tanto esta *objetividad* se le muestra como subsistente por sí (*i.e. trascendente*) –en la medida en que no puede darse el objeto a sí misma– la intuición finita se encuentra con el rasgo más fundamental de su esencia metafísica: la *receptividad* (cf. Heidegger, 1996, p. 31).

Cuando Heidegger explica que la intuición humana es *sensible* porque la existencia humana es esencialmente finita, en tanto existimos en medio de lo que ya es ente y entregados a ello, se refiere al motivo por el cual debe darle al ente la posibilidad de que este se anuncie. Por lo tanto, los seres finitos dotados de intuición “...deben poder hacerse mutuamente³ partícipes de la intuición del ente...” (Heidegger, 1996, p. 33). Dada la condición de la existencia humana, a través de la determinación y delimitación formal de la facultad cognoscitiva, es entonces esta finitud misma la que permite detallar lo que habría de creador en lo humano (cf. J. Dastur, 2015, p. 111).

Abierta la posibilidad de una sensibilidad no

² Es en el hecho de la intuición humana como finita, no-creadora ónticamente, donde se exige la creatividad ontológica de lo que Kant habría considerado como la exhibición originaria de la síntesis productiva de la imaginación. Así se aclara la apreciación heideggeriana de la noción de *esquema* y su interpretación del esquematismo kantiano como *advenir de la trascendencia* (cf. F. Dastur, 2015, pp. 135-136).

³ Conocer lo intuido implica la condición de que cada cual sea capaz de hacerlo inteligible, para sí mismo tanto como para otros. Por lo tanto, esta *comunicabilidad* necesaria o esencial podría pensarse en términos intersubjetivos, lo cual pareciera anunciar la función cognoscitiva del entendimiento como elemento indispensable –aunque extremadamente finito– para fundar la posibilidad de un conocimiento finito. Si resultare inherente a la esencia del mismo, la posibilidad de una comprensión compartida podría pensarse como condición *a priori* del carácter objetivo del ente.

empírica –según la forma–, la intuición finita queda inescindiblemente unida a su objeto particular de un modo tal, que para ser conocimiento requiere la determinación del mismo como una cosa, un *qué* en general: como un esto o aquello. Esto significa que la representación (inmediata) de la intuición, de algo que la afecta en la presencia, recibe aquella determinación mediante la representación del aspecto de lo que –en general– es el objeto. Esta mediación para llegar a la cosa en su particularidad implica una *comprensión* en el sentido en que ese traer a la presencia lo representado –es decir, representación por conceptos– impone una unidad, comprendiendo en ella una multiplicidad a la que le es aplicable. Esta representación determinante es la que encontramos en los mismos *juicios determinantes*, propios del conocimiento; el cual, hasta aquí, se arraiga genéticamente en algo más originario que el entendimiento respecto de la razón humana y finita, según la esencia misma del conocimiento: su intuición y sensibilidad. Aquella representación que provee a lo intuito de inteligibilidad, que se encuentra unida a ella y a aquello, manifiesta –en esa dependencia esencial para con la intuición sensible– una síntesis por la cual el pensamiento se refiere al objeto de manera mediata. De esta manera, llegamos a la síntesis en cuya unidad el ente se hace patente y nos sale al encuentro como objeto: el ámbito de la verdad en los términos del conocimiento posible.

Establecida de esta forma, en aquella síntesis *veritativa* se encuentran la síntesis *predicativa* y la *apofántica*, conformando una unidad estructural (cf. Heidegger, 1996, p. 34); en ella se muestran los rodeos representacionales del entendimiento que constituyen su carácter esencialmente discursivo, denotando su extremada finitud⁴. A pesar de esta, la espontaneidad conceptual del entendimiento es reconocida a partir del contenido quiditativo que, en el aporte de lo general, extrae del mismo objeto en la acción de comprender a una multitud en una

unidad; por la producción de la forma del concepto, en tanto un poner a disposición al contenido del objeto desde esa condición de posibilidad, para su inteligibilidad. Dicha *espontaneidad* del entendimiento constituye el carácter de su esencia metafísica (cf. Heidegger, 1996, pp. 35-36.).

Hasta aquí, el desarrollo de la búsqueda de la esencia del conocimiento finito nos dirige hacia aquello que puede conocer, lo que puede hacer patente como ente que se le muestra y aparece; el *fenómeno*, hacia el cual se orienta y del cual depende dicho conocimiento, según el límite interno de sus posibilidades en la plenitud íntima de su finitud. El fenómeno –ya sea en el sentido amplio o en el restringido, el cual remite sólo al objeto indeterminado de una intuición empírica– es *el ente mismo*. Heidegger aclara que el doble carácter del ente como fenómeno y como *cosa en sí-i.e. noumeno*- responde a que la referencia del ente, sea en relación a una intuición finita –como objeto– o a una intuición infinita –como creación–, respectivamente. La distinción pareciera ser netamente subjetiva, en la medida en que ambos aspectos implican una relación diferente de la representación con respecto al mismo ente (cf. Heidegger, 1996, p. 37).

Pareciera ser que el sentido nouménico negativo, en el que Kant piensa a *la cosa en sí*, termina expresando, según la repetición, que el conocimiento finito de lo fenoménico la oculta y, al esconderla previamente a cualquier presentación posible, le resulta esencialmente inaccesible. Por esta distinción y su consecuencia, la comprensibilidad de ambos sentidos del mismo ente, podría pensarse el motivo por el cual Heidegger considera que Kant suele decir al fenómeno –con respecto al ser– en un sentido vulgar; si la fenomenalización, en un sentido más originario, puede remitirnos –en simultaneidad con la manifestación objetiva del ente, en una experiencia posible– a aquél ocultamiento del ser del mismo ente que, develando su instancia fundante (previamente negada), se manifiesta en la sustracción⁵.

⁴ Esta relación, entre la estructura representacional del carácter discursivo de la esencia del entendimiento y la finitud humana, será retomada en virtud del vínculo entre el condicionamiento de la imaginación a la comprensión y su función en la “objetividad” de lo imaginario.

⁵ Esta posible reflexión podría pensarse a la luz de la relación entre el actante-sujeto y el actante-objeto, con

Heidegger lee la *Crítica de la razón pura* (Kant, 2014) como un tratado sobre el método de la metafísica, como un texto que tematiza la ontología de manera eminente y he allí su valor remarcable como suceso del pensamiento. Al retomarla desde este criterio, la síntesis que se encuentra en el núcleo de la esencia del conocimiento finito es también ontológica; dado el conflicto de las facultades –debido a su articulación representacional necesaria, respecto del ente en su objetivación–, encontramos que la unión y aplicación determinante de los conceptos puros del entendimiento a las impresiones de la sensibilidad implican una facultad, cuya función es netamente sintética (cf. Heidegger, 1996, p. 112) en sí misma: la *imaginación trascendental*. Se trata de la productividad originaria del sujeto, que Heidegger comprende como núcleo interno de la temporalidad (cf. J. Dastur, 2015, p. 136), por lo cual se muestra como veta crucial para dilucidar la cuestión ontológica y el problema de la metafísica. En la repetición de la fundamentación podemos ver que la imaginación trascendental se muestra como una facultad que no depende de ninguna (cf. Heidegger, 1996, pp. 119-120) otra, por lo cual la convergencia sintética de las otras en su unidad se expone como *originaria* respecto de toda experiencia posible del ente como algo que nos sale al encuentro como objeto, como algo que ya es ante los ojos. De esta manera, siendo condicionante y no condicionada, en términos puros –i.e. *a priori*–, su función para el conocimiento ontológico es estructurante. Por lo tanto, es considerada como centro formativo del conocimiento ontológico.

Imaginación y temporalidad

Esto implicaría que esta facultad de síntesis originaria para el conocimiento, desde las condiciones humanas de la finitud, contiene la solución al problema fundamental de la metafísica. Para Heidegger, se trata del problema de elucidar el modo originario en que el tiempo se temporaliza (o fenomenaliza); si la imaginación trascendental es el núcleo formativo del conocimiento ontológico,

respecto a la teoría de la enunciación de Greimas, a la cual nos remitiremos en una breve mención.

entonces debe ser también el productor de la temporalidad⁶.

Si en la imaginación se produce el tiempo, esto sucede porque en cada una de sus síntesis de conocimiento se realiza una síntesis del modo de ser del tiempo, de manera que, al acceder a un conocimiento, accedemos simultánea y originariamente a su fundamentación temporal. Esta función de la imaginación como formativa del tiempo originario es posible en virtud de su calidad de núcleo formativo, desde la representación pura. En el párrafo 32 de *Kant y el problema de la metafísica*, se desarrolla el modo en que funciona de tal manera la facultad de formar imágenes (cf. Heidegger, 1996, p. 150). En el representar como *configurar* –que significa dar imagen como percepción pura de la forma del objeto en la representación– se da la primera síntesis; la representación del presente según la sucesión, que representa la multiplicidad de lo dado (en la unidad de un ahora) como una unidad constitutiva que transcurre en un presente –i.e. *aprehensión pura*–. El representar como configurar, al ser dador de imagen pura en ése múltiple, establece condiciones de apropiación de la experiencia. La segunda síntesis se da como facultad de *reproducir*; volver a, esas imágenes y traerlas a la presencia como representación del pasado retenido –i.e. *aprehensión sucesiva de las partes*–. En tercer lugar, se encuentra la síntesis de la imaginación trascendental como facultad de *pre-formar* imágenes y anticiparlas, incluyendo una representación del futuro como disposición protensional de precusar la experiencia –i.e. *reconocimiento en el concepto*–.

A cada síntesis de la imaginación trascendental se la llama *ontológica* en cuanto formadora de (y actuante en) presente, pasado y futuro; cada una,

⁶ Para consideraciones alternativas sobre la cuestión de la finitud y la temporalidad en las filosofías de Heidegger y Kant, desde otra aproximación y perspectiva de análisis, véase Bouton, C. (1999), donde la cuestión se trata –por un lado– desde el problema del *ser-para-la-muerte* y –por el otro– desde el postulado práctico kantiano de la inmortalidad del alma (o duración ilimitada de la vida) como condición necesaria para la realización de la libertad moral.

a su vez, acompañada por una síntesis empírica. Todo esto es posible, cada síntesis, porque en cada caso su modo de sintetizar hace patente un *éxtasis* o instancia del tiempo: son síntesis eminentemente temporales. Las síntesis temporales funcionan como ordenamientos necesarios para actuar en la experiencia y los *éxtasis* temporales son interdependientes, ya que hay una articulación tal entre ellos que en cada uno están todos.

La imbricación mutua entre los *éxtasis* es lo que le permite ser el núcleo formativo a la imaginación trascendental, en tanto que es formadora del tiempo en un sentido *originario*. De esa manera, es considerada como origen de la intuición sensible pura y, con ello, se probaría que el tiempo surge de la imaginación trascendental. El tiempo – como representación e intuición pura, *i. e.* forma del sentido interno– surge de la imaginación trascendental porque para desarrollar cada síntesis debe hacerlo en el momento temporal que corresponde a cada una; produciendo los *éxtasis* temporales como lo más propio de su esencia como facultad subjetiva, pareciera –en su acción– presuponerlos *a priori* antes de suponer cualquier cosa. Una objetivación fáctica de la temporalidad como sucesión en la experiencia, supone –desde la sensibilidad– al tiempo originario, como condición formal de posibilidad de la experiencia fenoménica. ¿Podría pensarse que el tiempo –simultáneamente– se presupone a sí mismo como temporalidad eminente del precursar y anticipación pura de sí, desde un orden aún más intrínseco, esencial y originario? A través del tiempo en su temporalización, la imaginación trascendental pre-configura los márgenes para las condiciones de la experiencia posible, formando ese puente o medio intra-subjetivo, fundando la pura trascendencia de un *hacia dónde* para que el entendimiento aplique sus categorías a las representaciones de la sensibilidad siendo temporal en sentido originario (cf. Heidegger, 1996, p. 150). La sensibilidad es entonces finita porque es receptiva; el entendimiento aún más, porque la necesita para determinar objetos y ordenar la experiencia, pero las dos son finitas – en última instancia– porque su articulación, en la imaginación trascendental, es esencialmente

temporal. Esta revela un ser finito, ya que la temporalidad funda la condición de finitud del existente humano, *i.e.* al *ser-ahí* (en el tiempo), como propiedad más íntima y ontológicamente esencial de la condición humana.

DISCUSIÓN

La imaginación –en la primera edición, A (cf. Kant, 2014)– se piensa como la facultad de la síntesis en general; pura y sintéticamente formadora de las condiciones que pueden aplicarse empíricamente, aunque luego Kant retroceda ante el descubrimiento originario: la capacidad de hacer síntesis que equivale a ser esencialmente temporal. Kant divide su advertencia preliminar en tres; la síntesis de la *aprehensión* en la intuición (que forma imágenes en el horizonte presente de la temporalidad), la síntesis de la *reproducción* (que evoca a través del horizonte del pasado) y la síntesis del *reconocimiento* en el concepto (que pre-forma basada en el horizonte del advenir) (cf. Heidegger, 1996, p. 151). Hay tres síntesis porque esos tres modos de la síntesis pura dan cuenta de cuál es la raíz originaria de la que ellos se producen y en la que radica todo conocimiento posible. La imaginación trascendental es el *tiempo originario*; es condición del conocimiento porque establece las condiciones de la síntesis y, para poder hacerlo, tiene que formar el tiempo específico de cada síntesis; por eso, es o produce el tiempo originario mismo, o bien este sólo se manifiesta a través de aquella, lo cual no queda claro y en la siguiente disyunción consiste la ambigüedad heideggeriana al respecto: ¿el ser-ahí, en tanto trascendencia, es el formador del tiempo o es la instancia en que el tiempo se manifiesta en su carácter formador? Pareciera que el ser-ahí constituye la temporalidad y también esta temporalidad es constitutiva del sentido del ser del ser-ahí. Algo análogo estaría sucediendo con la imaginación trascendental y la temporalidad: la imaginación trascendental podría ser pensada como el tiempo mismo (cf. Heidegger, 1996, p. 160). Esta sería la esencia de la subjetividad en términos trascendentales; sólo a partir del carácter subjetivo bien comprendido del tiempo, se puede explicar el carácter temporal del sujeto, aunque pareciera ser que primero hay

que explicar el carácter temporal del tiempo, para luego poder dar con el carácter temporal del sujeto. ¿Es la temporalización del tiempo autónoma e independiente del ser-ahí?

Si hay que expedirse sobre la temporalidad del yo, debe tomarse como hilo conductor la esencia originaria del tiempo como afección pura del sí-mismo (cf. Heidegger, 1996, p. 165), aunque la razón pura no está sometida a la forma temporal, según Kant. El tiempo originario permite que se realice la formación pura de la trascendencia, de modo que los conocimientos ontológicos son determinaciones trascendentales del tiempo porque la trascendencia se temporaliza en aquel (cf. Heidegger, 1996, p. 168). En los desarrollos subsiguientes tiende a desaparecer toda la función formadora de la imaginación como núcleo unitivo último y autónomo; según, e.g. el retroceso kantiano de la segunda edición, donde la imaginación se reduciría a psicológica y empírica, propia del humano como animal racional, cuyo entendimiento será el rasgo fundamental de su esencia subjetiva. En el resultado de la repetición, puede notarse que Kant retrocede –ante el origen de la finitud como descubrimiento– hacia una antropología. Heidegger va a hablar del tiempo originario como formador y afección pura del sí-mismo, aunque tampoco va a referirse directamente a la facultad formadora de la temporalidad originaria. En la segunda edición –B, (Kant, 2014)– se desprendería el valor constitutivo de la temporalidad en la fundamentación de la metafísica (cf. Heidegger, 1996, p. 169), al restringir y reducir la función de la imaginación trascendental a una facultad psicológica subsidiaria o auxiliar para el conocimiento, perteneciendo al entendimiento y la espontaneidad activa de sus conceptos puros. A su vez, Heidegger propone que el resultado y el descubrimiento de la pieza fundamental de la metafísica, en lugar de hacernos retroceder hacia una antropología, debe llevarnos a realizar una metafísica de la finitud del ser-ahí en lo humano, en un esfuerzo por refutar la hipótesis de que la cuestión metafísica sea reductible al cuestionamiento antropológico como *filosofía primera*, transformando y redirigiendo la cuarta pregunta cardinal kantiana bajo la forma de una

metafísica de ser-ahí, a la luz de la finitud en lo humano y en la razón humana como tal (J. Greish, 2019).

En el mundo de la imagen

En la crítica que hace Heidegger a la segunda edición del texto de Kant, donde la lógica –vía el entendimiento– pasa a tener un rol principal en el acceso a la posibilidad de un conocimiento ontológico, puede notarse su postura anti-humanista ante una dimensión empírica de la imaginación en aquellos términos, en contra del antropologismo de una fundamentación de la metafísica que se basa en la subjetividad de lo humano, entendido como animalidad racional. Su crítica metodológica hacia esas antropologías que no parten de la estructura ontológica del ser-ahí, sino de su desconocimiento, en tanto presuponen –desde su objetivación– la cosa y la pregunta por el sentido del ser como un *a priori* impensado, plantea que no pueden dar cuenta del fundamento metafísico que una antropología filosófica implica. De esa manera, su proyecto como metafísica del ser-ahí abandona a la imaginación y aquello que ella habría de producir o reproducir en términos empíricos y fundados: la *imagen*. Esto puede notarse a partir de que Heidegger encuentra la esencia de la metafísica occidental, en su fundamento, en la medida en que exige a lo ente su disposición a la representación y se busca al ser de lo ente en esa objetivación: sus objetos lo son en la medida en que son representados y el mundo es tenido como imagen. Por eso, la dinámica decisiva de la Edad Moderna “es el juego alternante y necesario entre subjetivismo y objetivismo” (Heidegger, 2016, p.72). Esto remite al hecho de que la esencia del hombre se vuelve *subjectum* como fundamento metafísico, convirtiéndose en representante de lo ente, en el sentido objetivo. Así, aparece el objeto como objetivo, el *subjectum* como subjetivo y la contemplación del mundo se vuelve antropología (cf. Heidegger, 2016, p. 76); allí critica al humanismo, teoría estético-moral, cuya interpretación filosófica del hombre explica lo ente en su totalidad a partir del hombre y para él; su posición fundamental se determina como visión (representacional) del mundo. Donde lo

ente es el objeto del representar, lo ente pierde su ser. Al sumirse la libertad de la subjetividad en una objetividad adecuada a ella, no hay escape sino a través de la meditación de que el ser sujeto del hombre no podrá agotar el carácter esencial de la humanidad. Cuando Heidegger entiende lo incalculable como aquello que escapa a la representación, se manifiesta en lo ente y señala al ser oculto (cf. Heidegger, 2016, p. 90), sugiere que el hombre se superará como sujeto cuando deje de representar a lo ente como objeto.

Si, como *subjectum* representador, la humanidad fantasea y se mueve en la imaginación, lo hace en la medida en que su capacidad de representación imagina lo ente como aquello objetivo dentro del mundo como imagen (cf. Heidegger, 2016, p. 86); comprendiéndose la imagen como configuración de la producción representadora, en la que lo humano tiende a convertirse en aquel ente que da la medida a todo lo ente (cf. Heidegger, 2016, p. 77). Sin embargo, podemos preguntarnos en qué medida podría resultar fructífero continuar por el camino de la imaginación hacia la imagen, *i.e. lo imaginario*; si proseguimos la reflexión acerca de la finitud humana por esta dirección, sin perder de vista la cuestión de la comprensión del ser y su sentido, quizá logremos evitar caer en ese antropologismo del prejuicio metafísico. En virtud de investigar a la imagen como fenómeno crucial, se vuelve interesante la siguiente propuesta: invertir la perspectiva de que sea el resultado representacional de un poner ante sí y a disposición –de un *subjectum*– al ente en su objetivación, como imagen del mundo, hacia una perspectiva en la cual la imagen condiciona y configura las disposiciones subjetivas, como *mundo de la imagen*.

Por otro lado, respecto de esa disposición objetivante de lo ente por una perspectiva metafísica sustancialista de la subjetividad, surge la cuestión: ¿en qué términos pensamos esa dinámica entre la subjetividad y la objetividad? Desde una aproximación a la estructura lingüística de la expresión en la enunciación, según Greimas, ya que el actante-objeto de la enunciación es un enunciado y su presencia implica la del actante-sujeto (cf. Greimas, 1996, p. 8), cuya relación predicativa sugiere que la enunciación sólo puede

conocerse como presuposición lógica, se considera que el sujeto de la enunciación es meramente lógico⁷ y cuando se lo concibe como sujeto ontológico se derrumba la perspectiva semiótica (cf. Greimas, 1996, p. 9) de una lingüística avocada al texto⁸, por implicar la existencia de un referente exterior al lenguaje. Pero una instancia extralingüística no podría conocerse por el lenguaje; siendo el enunciado un elemento de la estructura y la enunciación el todo, hay una relación metonímica por la cual se postula un nivel isótopo de la enunciación; sea implícita o explícita y convertida en un enunciado, ambos niveles presuponen un sujeto de la enunciación, necesariamente implícito y oculto (cf. Greimas, 1996, p. 12). Sin embargo, podríamos considerar que la dimensión fundante que posibilita la expresión del enunciado se da en lo implícito, como manifiesta en la sustracción de la fuente de esa finitud, que podría entenderse como la imaginación en su función productora. A raíz de esto, surge la pregunta acerca de la posibilidad de una dimensión de la imaginación que se efectúe como actante-objeto en un sentido análogo al de la estructura de la enunciación e incluso como rasgo transversal a la expresión lingüística en general.

Como hemos señalado previamente, el carácter discursivo de la esencia del entendimiento puede llevarnos a pensar que, desde una finitud profundamente atravesada por la imaginación y la

⁷ Por lo tanto, netamente formal y vacío. La instanciación del sujeto de la enunciación más allá de lo implícito de esa presuposición que se halla en su expresión enunciada y objetiva, es completamente problemática. Es lógicamente necesario, pero fácticamente imposible –en tanto elemento extralingüístico– de ser capturado por la expresión textual en la explicitud. Su función fundante de la posibilidad del enunciado y su manifestación tácita en la mera sustracción como substrato inalcanzable pero apercebido –en sentido fenomenológico–, remiten a las cualidades esenciales de aquello que determina la condición de la finitud humana.

⁸ La relación predicativa entre actante-objeto y actante-sujeto es una función, aparentemente lógica, dentro de la perspectiva de lo textual. La actitud lingüística frente al texto se avoca al discurso manifiesto como su única realidad (Greimas, 1996, p. 9), pero no restringe la existencia de otras. Esto podría habilitar la interpretación desde una actitud filosófica frente a una textualidad de lo imaginario.

temporalidad en un sentido fundante, podría haber un condicionamiento desde el comercio entre la sensibilidad y la comunicabilidad de lo que se intuye –a partir de la imagen– en la estructura de la comprensión posible. Para Tugendhat, la cuestión metafísica de la pregunta por el ser –así como las principales de la filosofía– nos llevan hacia (y se basan en) el interrogante antropológico por excelencia: el núcleo de la antropología es la pregunta por la *estructura de la comprensión humana* (cf. Tugendhat, 2008, p. 20), tanto de sí como del mundo, pero sólo en la primera persona tenemos acceso a la comprensión. De aquí la tensión entre la formulación de las tres preguntas kantianas, en primera persona, y la antropológica, en tercera: ésta implica la objetividad (cf. Tugendhat, 2008, p. 19) de un aspecto universal. Sin embargo, nuestra comprensión es esencialmente compartida y eso se debe al hecho de que, en el aprendizaje de la comunicación y por medio del lenguaje, “... intentamos captar una comprensión compartida, en contraste con nuestras ‘perspectivas subjetivas’, meras perspectivas en la adquisición gradual de la comprensión de los otros: comprensión objetiva en el sentido de intersubjetiva” (Tugendhat, 2008, p. 21). La antropología filosófica pensada por Tugendhat es empírica (cf. Tugendhat, 2008, p. 27), pero no se realiza en tercera persona –como la cultural– sino en primera del plural y aclarando la estructura del ser y comprender propios, implicando siempre esa dinámica constante entre el vínculo intersubjetivo con lo progresivamente objetivo en él, lo cual permanece en primera persona en el encuentro con otras culturas, ampliando el horizonte de lo propio. Con esto, su proyecto de una antropología filosófica busca distinguirse del registro discursivo de una antropología cultural, que enuncia de manera impersonal – desde la tercera persona– en virtud de encontrar objetividad científica, respecto de esa alteridad cultural ante la cual se posiciona de aquella manera, convirtiéndola en su objeto de estudio. La disposición de imágenes como condición supuesta por el hecho de la comprensión, en los términos de la comunicabilidad y del carácter textual de la estructura proposicional-predicativa del lenguaje, impone la posibilidad de que lo imaginario –

en su sentido empírico– atraviese, intervenga y acompañe ese carácter textual del lenguaje, así como las condiciones de la comunicabilidad en general, de manera igual o más amplia que el rol del lenguaje en la estructura de la comprensión. Así como el fenómeno del lenguaje reproduce imágenes, las produce constantemente; ésta dinámica queda manifiesta en el fenómeno de la comunicación y pareciera ser más amplio este que aquél. En primer lugar, con el término *imagen* nos referimos a cualquier abstracción en el sentido más amplio posible, en la medida en que implica una cierta representación *estática* de una dinámica espacio-temporal (sensible) más originaria, cuyo flujo implica la acción de una imaginación que la constituye: como una suerte de actante-objeto de la misma. En segundo lugar, esta relación – análoga en cierto punto a la enunciación– pone en cuestión si lo mejor es avocarse al carácter textual y al sentido de lo manifiesto de esa manera; pero ya no es acerca del carácter textual del discurso porque no se trata de una aproximación lingüística a la enunciación, sino de una filosófica a un fenómeno más amplio. Por eso la cuestión aquí es el carácter textual de lo imaginario, como entramado dinámico de imágenes⁹. Cuando, e.g., Bajtín afirma que “el cronotopo determina la unidad artística de la obra literaria en sus relaciones con la realidad” (Bajtín, 1989, p. 393) realiza una referencia que da continuidad ontológica a una construcción de lo imaginario – en tanto obra de arte– respecto de una *realidad* en virtud de cómo se construye la dinámica del flujo espacio-temporal en la representación. Así, desde la abstracción de una significatividad espacio-temporal, vemos cómo “la entrada completa en la esfera de los sentidos sólo se efectúa a través de los cronotopos” (Bajtín, 1989, p. 408). Aunque para él los cronotopos inventados y los reales no

⁹ Lo imaginario –como entramado de imágenes– implica intersubjetividad, en la medida en que el sentido y referencialidad de la imagen están condicionados por el contexto de una temporalidad, una espacialidad y una mundaneidad, como flujo dinámico de continuidad y discontinuidad, inscripto en una comprensión compartida en un entramado cultural, empíricamente determinado.

pueden tener una identificación plena, “ambos están ontológicamente ligados y en permanente interacción” (Bajtín, 1989, p. 404).

CONSIDERACIONES FINALES

Tómese ese caso como una posible dinámica de lo imaginario en la disposición espacio-temporal del sentido, pero poniendo en cuestión la delimitación y distinción entre un cronotopo real y uno inventado; la profunda amplitud de la imaginación y de la imagen, según el carácter textual de lo imaginario, pareciera denotar el rasgo íntimo de una finitud cuyas ficciones instauran lo más propio de su esencia. Esto pareciera implicar que dicha amplitud, instanciada a través del núcleo de la finitud, corroe una distinción tajante de estratificación ontológica entre un mundo real y un mundo imaginario, aunque la continuidad ontológica y crono-tópica entre ambos sea un aporte a la investigación de lo sospechoso en su escisión. Siguiendo el desarrollo del análisis, pareciera ser que no hay esfera ni territorio propiamente ontológico más allá de la dinámica imaginación-imaginario, en el sentido de que la designación *realidad* o *cronotopo real* sólo estaría dando cuenta de un contexto de la imagen posible, en la medida en que implica una disposición de lo imaginario, cuya instanciación es compartida intersubjetivamente en mayor grado y aparece, por eso, como más objetiva. Siguiendo el ejemplo anterior, una obra como la novela se reproduce – al menos, en principio– en la singularidad y allí se da el encuentro con su configuración espacio-temporal. En cambio, la configuración espacio-temporal de lo llamado real –en contraste– se da indefectiblemente en comunidad; en la actualidad de la continuidad y discontinuidad propias de un entramado cultural dinámico, donde el sentido de la imagen es intervenido según tales configuraciones de lo imaginario, en términos intersubjetivos.

Si nos apartamos de la perspectiva que retrocede ante el encuentro con la matriz de la finitud humana, su raíz en la temporalidad como sentido originario, podríamos considerar que el despliegue de lo imaginario –como fenómeno transversal a la comprensión– se da en una dinámica intersubjetiva que puede sedimentar, a lo largo del tiempo, las disposiciones subjetivas con sus condiciones de

objetividad. Este condicionamiento sugiere la posibilidad de una inercia propia de lo imaginario que, a través del devenir de continuidades y discontinuidades, articule considerablemente los posibles horizontes de sentido. Podría pensarse que esa inercia de la configuración relacional de imágenes se realice por medio de una transmisión, e.g. habitual, de lo imaginario; a pesar de su constante fluctuación, pareciera ser capaz de transmitir ciertos márgenes de sentido para la comprensión posible, cuya configuración concreta debe ser mutable. Esta podría depender, casuísticamente, del modo en que interactuamos con el flujo de las imágenes, cualquiera sea su clase, ya que los modos cambian al igual que los paradigmas de lo imaginario, a partir de rupturas y discontinuidades. La realidad así constituida, como fenómeno intersubjetivo de lo imaginario a través de su despliegue empírico, estaría intrínsecamente condicionada por las dinámicas de las imágenes en entramados culturales, cuyos ritmos marcarían la multiplicidad de las configuraciones espacio-temporales en el ámbito de lo imaginario. Si pensamos la manera en que el eje problemático del análisis hace gravitar una variedad considerable de cuestiones a su alrededor, podríamos considerar que es el problema de la finitud humana el que nos ha llevado a preguntarnos si acaso, en una dimensión propiamente antropológica de lo imaginario podrían encontrarse, como último índice de referencia de los rasgos más íntimos de lo humano y la demarcación del problema de su esencia.

BIBLIOGRAFÍA

Artola Barrenechea, J. M. (1977). “Kant en la interpretación de Martin Heidegger”. *Logos. Anales del Seminario de Metafísica*, n° 12, 37-58.

Bajtín, M. (1989). *Teoría estética de la novela*, Madrid: Taurus Alfaguara. (Original de 1975).

Bouton, C. (1999). “«Que m’est-il permis d’espérer ?»: le problème de la finitude du temps chez Kant et Heidegger”, *Archives de Philosophie, Recherches et Documentation*, Revue Trimestrielle, Vol. 62, No. 1 (JANVIER-MARS), pp. 47-69.

- Courtine, J. F. (1990). *Heidegger et la phènomènologie*, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
- Dastur, F. (2015). *Heidegger et la question du temps*, Paris: Presses Universitaires de France. (Original de 2011).
- Greimas, A. (1996). *La enunciación. Una postura epistemológica*, México: Puebla.
- Greish, J. (2019). “«Que m’est-il permis d’espérer ? »: un « Sésame ouvre-toi » herméneutique de la philosophie de la religion ?”, *Revue des sciences religieuses*, 93/4 | 343-367.
- Heidegger, M. (1996). *Kant y el problema de la metafísica*, México D. F.: Fondo de Cultura Económica. (Original de 1929).
- Heidegger, M. (2012). “La época de la imagen del mundo” en *Caminos del bosque*, Madrid: Alianza Editorial. (Original de 1938).
- Hotes, M. (2012). “Intuition et finitude dans la lecture heideggérienne de Kant”, *Revue Phares* (12), 77-101.
- Kant, I. (2014). *Crítica de la razón pura*, trad. de M. Caimi, C.A.B.A.: Colihue. (Original -edición B- de 1787).
- Tugendhat, E. (2008). “Antropología como filosofía primera” en *Antropología en vez de metafísica*, Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.